

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ахунов С.А. Максимальные расходы весенне-летнего половодья и особенности их формирования в условиях рек южного склона большого Кавказа (в пределах Азербайджана). – Изв. АН АзССР. Сер. Наук о земле, 1968. №3. – С. 90-97.
2. Водогребский В.Е., Ефимова Л.В. Учет влияния уклонов склонов на максимальный сток весеннего половодья малых неизученных рек // Тр. ГГИ, 1986. – Вып. 324. – С. 44-52.
3. Дергачева И.В. Плотницкая Ю.А. Селе-поводковые явления Узбекистана. –Ташкент: «RedGrey», 2024. – 324 с.
4. Мамедов М.А. Расчеты максимальных расходов горных рек. –Л.: Гидрометеиздат, 1989. – 184 с.
5. Салимова Б.Д. Методы расчёта максимальных расходов дождевых вод с малых водосборов (на примере рек Средней Азии). - Ташкент: НИГМИ, 2011. - 95 с.
6. Соколовский Д.Л. Речной сток. –Л.: Гидрометеиздат, 1968. – 540 с.
7. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. Гидрометеиздат. – Л.: 1978. - 308 с.
8. Хикматов Б.Ф. Дарёлар ва тўғонли сув ҳавзаларидан оқиб чиқадиган эҳтимолий максимал сув сарфларини ҳисоблаш. – Тошкент: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2023. – 184 б.
9. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. Части I и II. – Л.: Гидрометеиздат, 1965. - 691 с.

Raxmonov K.R., Alimardonov L.G'., Po'latova Z.B.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti,

Toshkent, O'zbekiston, E-mail: komiljons@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20230449>

QASHQADARYO HAVZASI DARYOLARI SUV VA MUALLAQ OQIZIQLAR SARFLARI OROSIDAGI BOG'LANISHLARNI O'RGANISH

Аннотация: Мақоллада асосий еʼtibor сув ва муаллақ оқизиклар сарфлари орасидagi богʻланishlarni oʻrganishga qaratildi. Ishda ushbu masala Qashqadaryo havzasi daryolarida oʻlchangan oʻrtacha yillik сув ва муаллақ оқизиклар сарфлари asosida oʻrganildi. Tadqiqotda сув ва муаллақ оқизиклар сарфлари орасидagi богʻlanishlar ananaviy usul (Microsoft Excel) hamda sunʼiy neyron tarmoqlari (ANN) asosida Python dasturlash tili yordamida oʻrganildi hamda ularning korrelyatsiya koeffitsienti va xatoligi aniqlandi.

Калит soʻzlar: daryo havzasi, daryo, сув сарфи, муаллақ оқизиклар, сув omborlari, regressiya tenglamalari, korrelyatsiya koeffitsienti va uning xatoligi.

Рахмонов К.Р., Алимардонов Л.Г., Пулатова З.Б.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

Ташкент, Узбекистан, E-mail: komiljons@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РАСХОДАМИ ВОДЫ И СТОКОМ ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ НА РЕКАХ БАССЕЙНА КАШКАДАРЫ

Аннотация: в статье основное внимание уделяется изучению взаимосвязей между расходами воды и стоком взвешенных наносов. Данный вопрос изучался на основе средних годовых расходов воды и стока взвешенных наносов, определённых на реках бассейна Кашкадарьи. В исследовании взаимосвязь между расходом воды и стоком взвешенных наносов изучалась с использованием традиционного метода (Microsoft Excel) и языка программирования Python на основе искусственных нейронных сетей (ИНС), также были определены их коэффициенты корреляции и их ошибки.

Ключевые слова: речной бассейн, река, расход воды, расход взвешенных наносов, водохранилища, уравнения регрессии, коэффициент корреляции и его ошибки.

Rakhmonov K.R., Alimardonov L.G'., Pulatova Z.B.

National university of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,

Tashkent, Uzbekistan, E-mail: komiljons@mail.ru

RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN WATER DISCHARGE AND SUSPENDED SEDIMENT RUNOFF IN THE RIVERS OF THE KASHKADARYA BASIN

Abstract: This article focuses on the investigation of the relationships between water discharge and suspended sediment runoff. The study was carried out on the basis of the mean annual water discharge and suspended sediment runoff determined for the rivers of the Kashkadarya River Basin. In the research, the relationship between water discharge and suspended sediment runoff was analyzed using both the traditional method (Microsoft Excel) and artificial neural network (ANN)-based Python programming approaches. In addition, the correlation coefficients and their corresponding errors were determined.

Keywords: river basin, river, water discharge, suspended sediment discharge, reservoirs, regression equations, correlation coefficient and its errors.

Kirish. Tog‘ daryolari o‘rtacha yillik suv va muallaq oqiziqqlar sarflari orasidagi bog‘lanishlarni o‘rganish gidrologik hisoblashlarda, suv xo‘jaligi tizimida, suv omborlarini loyihalash, qurish va ulardan kelajakda samarali foydalanish rejalarini ishlab chiqishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu turdagi bog‘lanishlarni o‘rganish natijasida olingan regressiya tenglamalari muallaq oqiziqqlar sarflari qatoridagi uzilishlarni tiklash imkonini beradi. Shu bilan birga, ushbu turdagi bog‘lanishlarni an‘anaviy va sun‘iy neyron tarmog‘i (ANN) modellari asosida o‘rganish, olingan natijalarni o‘zaro taqqoslash yo‘li orqali tegishli xulosalar chiqarish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Daryolar suv va muallaq oqiziqqlari sarflari orasidagi o‘ziga xos bog‘lanishlar mavjudligi o‘z davrida G.V.Lopatin, V.L.Shuls, O.P.Sheglova, Yu.V.Ivanov, F.X.Xikmatov va boshqalar tomonidan o‘rganilgan. Bugungi kunga kelib, ushbu olimlar tomonidan o‘rganilgan gidrometeorologik ma‘lumotlar yangilanishni talab etadi. Shu sababdan, quyida ushbu masala Qashqadaryo havzasi daryolari misolida, kuzatish yillari qatori uzaytirilgan holat o‘rganildi.

Mazkur tadqiqot ishining asosiy maqsadi Qashqadaryo havzasi daryolari o‘rtacha yillik suv va muallaq oqiziqqlar sarflari orasidagi bog‘lanishlarni an‘anaviy va sun‘iy neyron tarmog‘i (ANN) modellari asosida o‘rganishdan iborat. Maqsadni amalga oshirish uchun ishda quyidagi vazifalar belgilandi va o‘z yechimini topdi:

- 1) Qashqadaryo havzasi daryolari suv va muallaq oqiziqqlar sarflari orasidagi bog‘lanishlarni o‘rganishga imkon beradigan gidrologik postlarni tanlash;
- 2) tanlangan gidrologik postlarda qayd etilgan gidrologik ma‘lumotlar asosida bog‘lanishlarni an‘anaviy va sun‘iy neyron tarmog‘i modellari asosida tuzish;
- 3) daryolar suv va muallaq oqiziqqlari sarflarining o‘zaro bog‘liqligini ifodalovchi regressiya tenglamalarini tuzish, ularning aniqligini baholash va o‘zaro taqqoslash.

Ishda belgilangan maqsad va vazifalarni amalga oshirishda **tadqiqot ob‘ekti** sifatida Qashqadaryo havzalari daryolari va ularning o‘rtacha yillik suv sarflari hamda muallaq oqiziqqlari tanlandi. Mazkur gidrologik postlarda kuzatilgan yillik suv va muallaq oqiziqqlar sarflarining o‘zaro bog‘liqligini an‘anaviy va sun‘iy neyron tarmog‘i asosida o‘rganish, ularni statistik baholash masalalari ishning **tadqiqot predmeti** hisoblanadi.

To‘plangan ma‘lumotlar asosida, Qashqadaryo havzasi daryolari suv va muallaq oqiziqqlari sarflarining o‘rtacha yillik qiymatlari orasidagi bog‘lanish grafiklari kompyuterda, maxsus dasturi (Microsoft Excel) hamda sun‘iy neyron tarmog‘i asosida ko‘rildi. Ushbu turdagi bog‘lanish grafiklari Qashqadaryo havzasida faoliyat ko‘rsatayotgan ayrim gidrologik postlar ma‘lumotlari asosida o‘rganildi (1-jadval).

1-jadval

O‘rganilgan daryolar haqida ayrim ma‘lumotlar

T/r	Daryo - post	F, km ²	H, m	Kuzatish yillari soni	
				Q	R
1	Qashqadaryo – Varganza q.	511	1800	1960-2024	1960-2024
2	Qashqadaryo – Chiroqchi q.	1970	1720	1960-2024	1960-2024
3	Katta O‘radaryo – Bozortepa q.	1250	1750	1960-2024	1960-2024
4	Tanhozaryo – Kattagon q.	435	2210	1960-2024	1960-2024
5	Kichik O‘radaryo – Qumbuloq q.	1570	1420	1968-2024	1969-2024
6	Yakkabog‘daryo – Tatar q.	504	2740	1960-2024	1960-2024

Izoh: F - suv to‘plash maydoni, H – havzaning o‘rtacha balandligi, Q – suv sarfi, R – muallaq oqiziqqlar sarfi.

Ushbu jadvaldan ko‘rinib turibdiki, tanlangan daryolar ichida Kichik O‘radaryo (Qumbuloq q.)dan boshqa barchasida kuzatish yillari soni bir xil qatorni tashkil etadi. Daryolar ichida Qashqadaryo (Chiroqchi q.) o‘zining suv to‘plash maydonining kattaligi ($F=8700 \text{ km}^2$) bilan boshqa daryo havzalaridan ajralib turadi. Shuningdek, Yakkabog‘daryo (Tatar q.) havzasining dengiz sathiga nisbatan o‘rtacha balandligi 2740 metrni tashkil etadi.

Ishda qo‘yilgan maqsadga erishish uchun suv va muallaq oqiziqalar sarflarining kuzatilgan yillik o‘rtacha qiymatlari orasidagi bog‘lanish grafiklari o‘rganildi. Ushbu bog‘lanishlarni ifodalaydigan 1-rasmdan ko‘rinib turibdiki, Qashqadaryoning Varganza gidrologik postida kuzatilgan o‘rtacha yillik suv va muallaq oqiziqalar sarflari orasidagi bog‘lanishlar zichligini ifodalaydigan korrelyatsiya koeffitsientining qiymati an‘anaviy usulda $0,853 \pm 0,012$ ni tashkil etgan bo‘lsa, sun‘iy neyron tarmog‘i modeli asosida $0,943 \pm 0,005$ ga teng bo‘ldi. Yuqoridagi kabi bog‘lanishlar Yakkabog‘daryoning Tatar qishlog‘ida joylashgan gidrologik postda qayd etilgan o‘rtacha yillik suv va muallaq oqiziqalar sarflari haqidagi ma‘lumotlar asosida o‘rganildi. Ushbu bog‘lanish grafiklari asosida aniqlangan korrelyatsiya koeffitsientining qiymati an‘anaviy usulda $0,503$ ni tashkil qilgan bo‘lsa, sun‘iy neyron tarmog‘i modelida $0,683$ ga teng bo‘ldi (2-jadval).

1-rasm. Suv va muallaq oqiziqalar sarflari orasidagi bog‘lanishlar, Qashqadaryo-Varganza q. (chapda an‘anaviy usul, o‘ngda Python dasturlash tili)

2-rasm. Suv va muallaq oqiziqalar sarflari orasidagi bog‘lanishlar, Kichik O‘radaryo-Qumbuloq q. (chapda an‘anaviy usul, o‘ngda Python dasturlash tili)

Hisoblashlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, an‘anaviy hisoblash va sun‘iy neyron tarmog‘i (ANN) modellarini o‘zaro taqqoslash ularning ishlash tamoyili, ma‘lumotlarni qayta ishlash xususiyatlari va samaradorligini baholashga beradi. An‘anaviy usullar ko‘rsatmalar va tenglamalar bevosita tadqiqotchi tomonidan bajarilsa, sun‘iy intellekt tarmoqlari berilgan ma‘lumotlar qatori asosida o‘zining ichki parametrlarini avtomatik ravishda moslashtiradi. Gidrologik hisoblashlarga oid murakkab vazifalarni yechishda ANN modellari yuqori aniqlikdagi natijalarni olish imkonini beradi (2-jadval).

Ushbu jadval ma‘lumotlariga asoslanadigan bo‘lsak, eng zich bog‘lanishlar har ikkala usulda ham Kichik O‘radaryo (Qumbuloq q.)ga to‘g‘ri kelib, mos ravishda $0,872$ va $0,952$ ni tashkil etdi. Aksincha, o‘rganilgan daryolar ichida bog‘lanish zichligi Yakkabog‘daryo (Tatar q.) daryosida an‘anaviy usulda nisbatan kichikligi bilan ajralib turadi ($r = 0,503$).

Ushbu an‘anaviy va sun‘iy neyron tarmog‘i (ANN) modellari asosida bog‘lanish grafiklarini o‘rganish natijasida olingan ma‘lumotlardan gidrologik hisoblashlar amaliyotida bevosida foydalanish mumkinligini ko‘rsatdi. Masalan, ayrim ob‘ektiv va sub‘ektiv sabablarga ko‘ra, ba‘zi yillarda oqiziqalar sarflarining kuzatilmay qolgan ayrim qiymatlarini yuqoridagi grafiklar yoki regressiya tenglamalari yordamida tiklash mumkin. Kelajakda, suv va muallaq oqiziqalar sarflari orasidagi bog‘lanishlarni,

sun'iy neyron tarmog'i (ANN) modellari asosida gidrologik o'zgaruvchilarning o'rtacha oylik qiymatlari asosida o'rganish yanada ijobiy natijalar beradi.

2-jadval

Qashqadaryo havzasi daryolari suv va muallaq oqiziqslari sarflari orasidagi bog'lanishlarni ifodalovchi tenglamalar va ularning aniqligi

T/r	Daryo – Kuzatish joyi	Tenglamasi		$r \pm \sigma_{ro}$	
		An'anaviy usul	Sun'iy intellekt (ANN modeli)	An'anaviy usul	ANN modeli
1	Qashqadaryo-Varganza q.	$R_{o'rt} = 0,431 \cdot Q^2 - 2,5845 \cdot Q + 4$	$R_{o'rt} = 0,577 \cdot Q^2 - 4,86 \cdot Q + 11,5$	$0,853 \pm 0,012$	$0,943 \pm 0,005$
2	Qashqadaryo-Chiroqchi q.	$R_{o'rt} = 0,102 \cdot Q^2 - 1,138 \cdot Q + 2$	$R_{o'rt} = 0,153 \cdot Q^2 - 4,36 \cdot Q + 4,366$	$0,841 \pm 0,013$	$0,940 \pm 0,005$
3	Katta O'radaryo-Bozortepa q.	$R_{o'rt} = 0,05 \cdot Q^2 + 0,325 \cdot Q$	$R_{o'rt} = 0,026 \cdot Q^2 + 0,493 \cdot Q - 0,87$	$0,616 \pm 0,052$	$0,865 \pm 0,011$
4	Tanhozaryo-Kattagon q.	$R_{o'rt} = 0,003 \cdot Q^2 - 0,123 \cdot Q + 2$	$R_{o'rt} = 0,003 \cdot Q^2 - 0,219 \cdot Q + 4,75$	$0,714 \pm 0,024$	$0,899 \pm 0,008$
5	Kichik O'radaryo-Qumbuloq q.	$R_{o'rt} = 0,245 \cdot Q^2 - 0,112 \cdot Q$	$R_{o'rt} = 0,315 \cdot Q^2 - 0,634 \cdot Q + 0,60$	$0,872 \pm 0,011$	$0,952 \pm 0,004$
6	Yakkabog'daryo-Tatar q.	$R_{o'rt} = 0,091 \cdot Q^2 - 0,223 \cdot Q$	$R_{o'rt} = 0,145 \cdot Q^2 - 1,005 \cdot Q + 2,53$	$0,503 \pm 0,042$	$0,683 \pm 0,026$

Izoh: $r \pm \sigma_{ro}$ - korrelyatsiya koeffitsiyenti va uning xatoligi.

Xulosa. Qashqadaryo havzasi daryolari suv va muallaq oqiziqslar sarflarining qiymatlari daryolarda kuzatilgan suv sarflari, havzaning reliefi, nishabligi, tuproq-gruntlarning suv shimish xususiyatlari va boshqa omillarga bog'liqdir; O'rganilayotgan daryolarda kuzatilgan o'rtacha yillik suv va muallaq oqiziqslar sarflarining o'zaro bog'liqligini ifodalovchi regressiya tenglamalari va ularning aniqligi baholandi. Eng zich va shu tufayli aniq bog'lanishlar Kichik O'radaryo (an'anaviy usulda 0,870, ANN modelida 0,951), Qashqadaryo (an'anaviy usulda 0,853, ANN modelida 0,943) ga to'g'ri kelgan bo'lsa, an'anaviy usul yordamida aniqlangan korrelyatsiya koeffitsientining qiymati Yakkabog'daryo (Tatar q.)da nisbatan kichikdir (0,503).

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алексеев Г.А. Объективные методы выравнивания и нормализации корреляционных связей. - Л.: Гидрометеиздат, 1971. - 363 с.
2. Рахмонов К.Р., Хикматов Ф.Х. Ўзбекистон тоғ дарёлари ва улар ҳавзаларидан тупроқ-грунтлар ювилиши жадаллигини баҳолаш (монография). – Тошкент: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2021. – 148 б.
3. Хикматов Ф.Х. Водная эрозия и сток взвешенных наносов горных рек Средней Азии. – Ташкент: Изд-во «Fan va texnologiya», 2011. - 248 с.
4. Шульц В.Л. Распределения интенсивности смыва по территории горной области Средней Азии. – В кн.: Реки Средней Азии. – Л.: Гидрометеиздат, 1965. – С. 279-285.
5. Щеглова О.П. Генетический анализ и картографирование стока взвешенных наносов рек Средней Азии. –Л.: Гидрометеиздат, 1984. -126 с

Нишонов Б.Э., Хўжамова И.М.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,

E-mail: bnishonov@mail.ru

ЧИРЧИҚ ДАРЁСИ СУВИНИНГ НИТРАТЛАР БИЛАН ИФЛОСЛАНИШИ

Аннотация. Мақолада Чирчиқ дарёсининг Ғазалкент, Чирчиқ ва Чиноз шаҳарлари ҳудудидаги қисмларининг нитратлар билан ифлосланиши ёритилган. Дарё сувидан олинган ойлик намуналарнинг лабораториядаги таҳлиliga кўра, Чирчиқ шаҳри ҳудудида дарё сувидан нитратлар бошқа пунктларга нисбатан юқори миқдорда кузатилади. Бу Чирчиқ шаҳрида жойлашган азотли ўғитлар корхонаси оқава сувларининг дарё сувининг нитратлар билан ифлосланишига таъсири юқори эканлигини билдиради. Чиноз шаҳридан куйида дарё сувининг ифлосланишига қишлоқ хўжалиги оқава сувлари таъсир кўрсатади.